

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

¹Наринбаева Гулнора Каримовна, ²Муратова Махтума Гафуровна

¹Ташкентский государственный аграрный университет, доцент

²Ташкентский государственный аграрный университет, старший преподаватель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11483675>

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием сельского хозяйства. Вывод заключается в том, что для развития сельского хозяйства страны, необходимо изучать вопросы по направлению реформирования, привлечению в отрасль инвестиций, внедрению ресурсосберегающих технологий, а также обеспечению сельхозпроизводителей современной техникой и др.

Ключевые слова: инновация, социальные факторы, агропромышленный комплекс, предпринимательство, инновационный процесс, сельское хозяйство, этапы развития, реформирование сельского хозяйства.

В последние годы проводится определенная работа по направлению реформирования сельского хозяйства страны, в частности по совершенствованию системы государственного управления, широкому внедрению рыночных отношений, укреплению правовых основ взаимоотношений между субъектами, производящими, перерабатывающими и реализующими сельскохозяйственную продукцию, привлечению в отрасль инвестиций, внедрению ресурсосберегающих технологий, а также обеспечению сельхозпроизводителей современной техникой.

По данным Государственного Комитета Республики Узбекистан по статистике по итогам 2023 года в структуре ВВП (ВДС) удельный вес сельского, лесного и рыбного хозяйства составил 24,1 %. По состоянию на 1 января 2023 года количество фермерских хозяйств составило 92,6 тыс.ед., дехканских хозяйств – 5,0 млн.ед., организаций, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, – 27,6 тыс.ед.

70,1% общего объема продукции сельского хозяйства приходится на дехканские хозяйства, 26,9% – на фермерские хозяйства и 3,0% – на другие организации, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность (Рис. 1.1.1).

Рисунок 1.1.1. Распределение производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств

Источник: данные Государственного Комитета Республики Узбекистан по статистике

В ходе анализа распределения долей валовой продукции сельского хозяйства по

категориям хозяйств в разрезе территорий было отмечено, что наиболее высокие показатели во всех регионах приходится на дехканские (личные подсобные) хозяйства.

Основная часть (96,2%) заготовленного хлопка-сырца, приходится на фермерские хозяйства. Также фермерским хозяйствам принадлежат 81,4% объемов производства зерна.

Рисунок 1.1.2. Распределение общего объема продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства, %

Источник: данные Государственного Комитета Республики Узбекистан по статистике

В общем объеме производства продукции сельского хозяйства доля продукции растениеводства составила 51,0%, животноводства - 48,3%, рыбного хозяйства – 0,7%. (Рис. 1.1.2).

Благодаря реализации системных мер по дальнейшему увеличению объемов производства и расширения ассортимента выращиваемых в республике продовольственных культур и обеспечения наиболее полного удовлетворения потребностей населения в продовольственных товарах, в 2023 г. всеми категориями хозяйств произведено 8 426,6 тыс.т зерновых культур или 105,5 % по отношению к 2022 г., картофеля накопано в объеме 3 574,1 тыс.т (103,4 %), собрано овощей – 11 553,7 тыс.т (103,5 %), бахчевой продовольственной продукции – 2 553,5 тыс.т (105,5%), плодов и ягод – 3 121,7 тыс.т (104,1 %), винограда – 1 737,6 тыс.т (98,7 %).

Последовательная реализация мер по дальнейшему повышению потенциала животноводческой отрасли, а также оказываемая системная государственная поддержка способствовали росту поголовья скота и птицы, насыщению внутреннего потребительского рынка животноводческой продукцией.

В 2023 г. всеми категориями хозяйств произведено 2 833,3 тыс. т мяса в живом весе (больше на 3,1 % по сравнению с 2022 г.), 11 968,7 тыс. т молока (на 2,9 %), 8 487,5 млн. шт. яиц (на 4,4 %), 38,6 тыс. т шерсти (на 3,6 %), 1 321,1 тыс. шт. каракульских шкур (на 2,6 %).

Сельское хозяйство республика обладает значительным экспортным потенциалом.

В результате мер по расширению экспортного потенциала страны и освоению новых рынков растет экспорт плодоовощной продукции, винограда, дынь, бобовых, а также сушеных овощей и фруктов.

Объем экспорта плодоовощной продукции в натуральном выражении составил более 1,4 млн. т и, в стоимостном выражении, превысил 1,2 млрд. долл. США. Из них было экспортировано более 1743,5 тыс. т овощей на сумму 1152,1 млн. долл.США, а также 591,2 тыс. т плодов и ягод на сумму 658,1 млн.долл.США. Основные рынки экспорта плодоовощной продукции приходятся на Кыргызстан, Казахстан, Россию и Турцию.

В связи с тем, что правительство значительное внимание уделяет развитию сельского хозяйства и садоводства, качество и объем экспортируемых товаров из года в год возрастают. Так, в 2022 году доля плодоовощной продукции в общем объеме экспорта составила 6,7 %.

Изменяющаяся конъюнктура мировой экономики в условиях глобализации и усиливающаяся конкуренция требуют выработки и реализации кардинально новых идей и принципов дальнейшего устойчивого развития сельского хозяйства, ускорения процесса перехода к конкурентной рыночной экономике с формированием полноценных рынков товаров и услуг, повышения эффективности деятельности субъектов предпринимательства на селе.

Вместе с тем сельскохозяйственное производство долгие годы продолжало зависеть от интенсивного использования земельных и водных ресурсов без учета факторов устойчивого развития и рыночных механизмов. Государство долгие годы сохраняло свое присутствие на рынках факторов производства и готовой продукции, государственные программы были сосредоточены на предоставлении субсидий в основном для выращивания хлопка и пшеницы.

В этой связи возникла острая необходимость принятия долгосрочной стратегии развития сельского хозяйства направленная на эффективное использование земельных и водных ресурсов, широкое привлечение в отрасль инвестиций, получение производителями высоких доходов и повышению конкурентоспособности продукции.

В целях диверсификации производства, совершенствования земельных и водных отношений, создания благоприятного агробизнес-климата и цепочки высокой добавленной стоимости, поддержки развития кооперационных отношений, широкого внедрения в отрасль рыночных механизмов и информационно-коммуникационных технологий, а также эффективного использования достижений науки и повышения кадрового потенциала Указом Президента Республики от 23.10.2019 года №УП-5853 утверждена разработанная с участием международных организаций «Стратегия развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020 – 2030 годы»¹.

Утвержденная Стратегия определяет девять основных приоритетов В Стратегии описаны каждый из этих приоритетов, включающий краткое описание текущей ситуации в каждой сфере, рассмотрение основных препятствий и возможностей для развития, за которым следует изложение основных стратегических приоритетных задач и описание ожидаемых результатов. Основными препятствиями для дальнейшего развития сельского

¹Указ Президента Республики Узбекистан от 23 октября 2019 г. № УП-5853 «Об утверждении Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020 – 2030 годы»

хозяйства явились следующие:

1) В сфере обеспечения продовольственной безопасности населения.

Продовольственная безопасность является одним из основных структурных элементов развития страны, поскольку затрагивает широкий круг социально-экономических, демографических и экологических факторов.

Государственная политика по обеспечению продовольственной безопасности будет разработана и реализована на основе четырех составных компонентов (наличие, доступ, использование и стабильность).

Основными факторами, влияющими на обеспечение продовольственной безопасности, являются рост численности населения, увеличение потребностей в земельных, водных и энергетических ресурсах, а также резкое изменение климата.

За последние годы в результате реализации в стране ряда мер по укреплению продовольственной безопасности, Узбекистан постепенно укрепил свои позиции в мире и поэтапно улучшил свой статус в глобальных рейтингах. В Глобальном индексе голода на 2018 год Республика Узбекистан заняла 52-е место из 119 стран и с показателем 12,1 достигла статуса «умеренный».

Однако основными вызовами, требующими решения, являются проблемы достижения стабильного обеспечения продовольствием уязвимых слоев населения, повышения покупательской способности домохозяйств с низким уровнем дохода, предотвращения резких колебаний цен и объема продукции.

Отметим, что во исполнение данной задачи Постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по широкому внедрению рыночных принципов в производство, закупку и реализацию зерна» от 6 марта 2020 г. №ПП-4633:

а) начиная с урожая 2020 года:

поэтапно отменяется практика производства зерновых колосовых на основе государственного заказа;

б) начиная с урожая 2021 года:

полностью отменяется практика установления государством закупочных цен на зерно;

полностью отменяются государственные закупки, а зерно, произведенное фермерами и другими предприятиями, реализуется всем потребителям.

2) В сфере создания благоприятного агробизнес-климата и цепочек добавленной стоимости.

Важным фактором обеспечения конкурентоспособности сельского хозяйства является развитие цепочек добавленной стоимости. Высокие затраты на сбор, транспортировку, хранение, переработку, упаковку и сертификацию при доставке продукции от поля до конечных потребителей снижают прибыль, получаемую производителями сельскохозяйственной продукции.

Низкий уровень развития пищевой промышленности ограничивает возможности для увеличения объемов производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

В целях привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры требуются развитые финансовые рынки, благоприятный деловой климат, а также принятие мер, направленных на поддержку производителей и способствующих развитию производственно-сбытовых цепочек.

Ограниченность возможностей в переработке и упаковке продукции в дехканских

хозяйствах, производящих основную часть экспортируемой плодоовощной продукции, приводит к значительным потерям. Вместе с этим сезонные колебания цен и неустойчивость условий рынка также негативно влияют на их деятельность.

За последние годы со стороны мелких производителей активно направляются инвестиции в современные хранилища и перерабатывающее оборудование за счет различных источников финансирования, в том числе кредитных линий международных финансовых институтов. Несмотря на это, они остаются в значительной степени изолированными от предприятий перерабатывающей промышленности и организаций-экспортеров.

По причине недостаточной развитости эффективных механизмов объединения мелких сельскохозяйственных производителей их деятельность остается неорганизованной. Это препятствует достижению высоких экономических показателей, а также ограничивает возможности объединения в цепочки добавленной стоимости.

Следует отметить, что доля кооперативов на рынках развитых стран (Европейский союз, США, Канада) превышает 40 процентов, а в Узбекистане это направление только развивается.

Наблюдается нехватка лабораторий, оптовых рынков и логистических центров, отвечающих требованиям международных стандартов и требований качества, а также оборудования на таможенных и пограничных пунктах для фитосанитарного контроля продукции плодоовощеводства.

Это в свою очередь препятствует увеличению объемов производимой и реализуемой продукции, росту добавленной стоимости и диверсификации видов продукции и географии экспорта.

Необходимо обеспечение безопасности и качества сельскохозяйственной и пищевой продукции путем приведения национальной правовой базы санитарного и фитосанитарного контроля в соответствие с требованиями Всемирной торговой организации и стандартами целевых международных рынков.

Кроме того, недостаточно развиты партнерские отношения между заготовительными, перерабатывающими предприятиями и экспортерами с дехканскими хозяйствами и владельцами приусадебных участков, на долю которых приходится более 70 процентов валовой продукции сельского хозяйства.

3) В вопросах уменьшения роли государства и повышения инвестиционной привлекательности отрасли.

Непосредственное участие государства в поставке ресурсов для фермеров, а также производстве и сбыте продукции ограничивает привлечение частных инвестиций в сектор.

Эффективное освоение средств кредитных линий международных финансовых институтов ограничено неразвитостью систем консультационных услуг для субъектов агробизнеса, нехваткой навыков управления бизнесом, кадровым потенциалом в агропромышленном комплексе и банковском секторе.

Также отсутствуют структуры, системы и механизмы независимого мониторинга и оценки эффективности управления инвестициями.

Необходимо создать условия для содействия соблюдению производителями сельскохозяйственной продукции надлежащей сельскохозяйственной и экологической практики (GAEP), надлежащей производственной практики (GMP) и других стандартов.

4) В сфере обеспечения рационального использования природных ресурсов и

охраны окружающей среды.

Из 20,2 млн гектаров земель сельскохозяйственного назначения только 20,7 процента — орошаемые. За последние 15 лет наличие орошаемых земель на душу населения снизилось на 24 процента (с 0,23 га до 0,16 га).

Это является результатом роста населения, сокращения объемов водоснабжения и перевода земель сельскохозяйственного назначения в другие категории земельного фонда.

Согласно прогнозам, в течение следующих 30 лет площади орошаемых земель могут сократиться еще на 20 – 25 процентов.

Недостаточный уровень гарантированности права на землепользование сдерживают рост эффективности управления хозяйством и ограничивают привлечение инвестиций.

В настоящее время полноценно не разработаны четкие и прозрачные механизмы распределения земельных участков, а также защиты прав землепользователей.

Также не предусмотрена возможность субаренды земельных участков, что препятствует переходу земель сельскохозяйственного назначения к пользователям с большим потенциалом.

Около 80 процентов водных ресурсов страны формируется за счет трансграничных водотоков. Это подчеркивает важность межрегионального сотрудничества для устойчивого управления водными ресурсами в Центральной Азии и в Республике Узбекистан в частности. В стране 70 процентов ирригационных сетей не имеют антифильтрационного покрытия, вследствие чего часть воды теряется при транспортировке до полей.

Существующая ирригационная инфраструктура, большая часть насосных станций эксплуатируется более 30 — 40 лет и нуждается в реконструкции или капитальном ремонте.

В настоящее время только на 1,7 процента орошаемых земель внедрено капельное орошение.

Учитывая высокую степень зависимости земледелия от ирригации, ситуация может ухудшиться с увеличением засушливости в результате изменения климата и продолжающегося применения традиционных методов полива.

Согласно прогнозу Института мировых ресурсов, к 2040 году Узбекистан станет одной из 33 стран с наибольшим дефицитом воды. Снижение урожайности приведет к серьезным негативным последствиям для продовольственной безопасности и платежного баланса, что подчеркивает необходимость перехода к практике устойчивого управления водными ресурсами и ресурсосберегающих технологий при возделывании сельскохозяйственных культур.

Отсутствие механизма возмещения расходов за обеспечение водой для нужд сельского хозяйства сдерживает широкое внедрение водосберегающих технологий.

Одним из основных природных ресурсов страны является лесной фонд, занимающий 11,1 млн га или 25 процентов от общей территории. В то время как покрытая лесом площадь составляет 3,2 млн га (29 процентов).

За последние годы Правительством уделялось отдельное внимание управлению лесными ресурсами. В 2017 году был создан Государственный комитет лесного хозяйства, площадь лесов увеличена на 2,3 млн га, создано 12 новых лесохозяйственных предприятий и реализован ряд мер по укреплению материально-технической базы.

При наличии в стране минимальных агроэкологических стандартов основная часть основана на устаревших технологиях. При разработке сельскохозяйственных практик не учитываются экологические факторы.

5) В сфере развития современных систем государственного управления.

Основная часть функций государственных органов в агропромышленном комплексе направлена на производственные процессы, и некоторые из них могут быть переданы частному сектору.

Несмотря на значительный рост в секторах плодоовощеводства и животноводства, большая часть инфраструктуры обслуживания, структур снабжения материальных ресурсов, а также исследовательских и образовательных учреждений предназначена для производства хлопка-сырца и зерновых колосовых.

Проблемы в секторе также усугубляются нехваткой современной и качественной инфраструктуры по предоставлению услуг, отвечающей международным стандартам и требованиям. Это в первую очередь относится к государственным услугам, связанным с предоставлением ветеринарных и фитосанитарных услуг и безопасностью пищевых продуктов.

Также требуется развитие частного сектора, оказывающего сертификационные и консультативные услуги производителям и переработчикам для выхода на новые рынки.

В настоящее время ряд услуг предоставляется государственными предприятиями и представляет из себя монополии, что приводит к негативным последствиям в привлечении в сферу частных инвестиций и формировании конкуренции в снабжении ресурсами и оказании маркетинговых услуг.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Золотарев А. А., Овчинникова Е. А. Факторы повышения эффективности интенсификации в растениеводстве Аграрная наука. - 2008. -№12. - С. 2-3.
2. Иванов Ю.Н. «Экономическая статистика». Москва, 2010.
3. Коваленко Н.Я., Агирбов Ю.И., Серова Н.А. и др. Экономика сельского хозяйства /Учебник - М; ЮРКНИГА, 2009.
4. Экономика отраслей АПК: учебник / И.А. Минаков, М.И. Куликов, О.В. Соколов. – М.: КолосС, 2008. – с. 273.
5. Эргашев Э. И. Модернизация секторов сельского хозяйства // Молодой ученый. - 2015.- №7. - С. 520-523.